
**OPTIMALISASI PEMBELAJARAN MUHĀDAŚAH MELALUI KITAB DURŪS AL-LUGHĀH AL-ARABIYAH KELAS VIII PUTRA SMP INTEGRAL
RAHMATULLAH TOLI-TOLI**

Aslam¹, Jafar Sidik², Muh.Jabir³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: aslamtoliss@gmail.com

Abstrak: Pembelajaran Muhādaśah adalah merupakan salah satu pembelajaran untuk mengasah keterampilan berbicara peserta didik. Akan tetapi sering kali dalam proses pembelajarannya masih belum mendapatkan porsi yang optimal. Banyak peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran Muhādaśah. Selain itu, kitab Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah adalah merupakan buku ajar yang telah dikenal luas sebagai kitab yang memiliki materi ajar yang komprehensif dalam aspek penguatan keterampilan berbahasa namun penggunaannya masih dominan pada aspek menulis dan membaca sehingga potensi kitab ini dalam mengembangkan keterampilan berbicara belum dimanfaatkan secara maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, maka skripsi akan menguraikan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran Muhādaśah dengan menggunakan kitab Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah serta apa saja hambatan- hambatan dan cara mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu usaha untuk mendeskripsikan karakteristik data yang ditemukan di lapangan melalui pernyataan kualitatif. Pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam memaksimalkan pembelajaran Muhādaśah yaitu memberikan beberapa tahapan latihan untuk mengasah keterampilan peserta didik yaitu asosiasi, indentifikasi, latihan pola, dan latihan percakapan. Adapun metode yang digunakan oleh guru dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran Muhādaśah yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan metode hafalan. Implikasi penelitian ini yaitu dapat memberikan wawasan dan sebagai dasar dalam menyesuaikan atau merevisi kurikulum pembelajaran bahasa Arab agar lebih menekankan pada aspek praktis atau keterampilan berbicara bukan hanya sekedar tata bahasa serta penelitian ini juga akan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut seperti pengembangan atau perbandingan dengan menggunakan kitab lain. Implikasi penelitian ini yaitu dapat memberikan wawasan dan sebagai dasar dalam menyesuaikan atau merevisi kurikulum pembelajaran bahasa Arab agar lebih menekankan pada aspek praktis atau keterampilan berbicara bukan hanya sekedar tata bahasa serta penelitian ini juga akan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut seperti pengembangan atau perbandingan dengan menggunakan kitab lain.

Kata Kunci: Muhādaśah, Durūs Al Lughah, Keterampilan Berbicara.

Abstract: *Learning Muhādaṣah is one of the learning methods to hone students' speaking skills. However, often in the learning process, it still does not get an optimal portion. Many students still have difficulty in learning Muhādaṣah. In addition, the book Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah is a textbook that has been widely known as a book that has comprehensive teaching materials in terms of strengthening language skills, but its use is still dominant in the writing and reading aspects so that the potential of this book in developing speaking skills has not been utilized optimally. In this regard, the thesis will describe how to optimize Muhādaṣah learning by using the book Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah and what are the obstacles and how to overcome them. This type of research is a qualitative descriptive approach method, namely an attempt to describe the characteristics of data found in the field through qualitative statements. The approach in question is research that relies on humans as research tools, so that researchers can find the certainty and authenticity of data to be described as accurate research results. The results of this study show that there are several efforts made by teachers Learning Muhādaṣah is one of the learning methods to hone students' speaking skills. However, often in the learning process, it still does not get an optimal portion. Many students still have difficulty in learning Muhādaṣah. In addition, the book Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah is a textbook that has been widely known as a book that has comprehensive teaching materials in terms of strengthening language skills, but its use is still dominant in the writing and reading aspects so that the potential of this book in developing speaking skills has not been used optimally. In this regard, the thesis will describe how to optimize Muhādaṣah learning by using the book Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah and what are the obstacles and how to overcome them. This type of research is a qualitative descriptive approach method, namely an attempt to describe the characteristics of data found in the field through qualitative statements. The approach in question is research that relies on humans as research tools, so that researchers can find the certainty and authenticity of data to be described as accurate research results. The results of this study show that there are several efforts made by teachers.*

Keywords: *Muhādaṣah, Durūs Al Lughah, Speaking Skills.*

PENDAHULUAN

Bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan mengikuti di dalam setiap pekerjaannya. Mulai saat bangun pagi-pagi sampai jauh malam waktu ia beristirahat, manusia tidak lepasnya memakai bahasa. Bahasa ialah alat yang digunakan untuk membentuk pikiran dan perasaannya, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang digunakan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, dan bahasa adalah dasar pertama-tama dan paling berakar dari manusia¹

¹ Kusma Ningsi Abdining Gustih, “Analisi Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah Kelas X Madrasah Aliyah (IAIN Purwokerto)1-2.

Bahasa Arab saat ini sudah merupakan bahasa Internasional dimana banyak memberikan literatur menggunakan bahasa Arab. Indonesia saat ini bahasa Arab bukan hanya dipelajari sebagai bahasa Agama akan tetapi bahasa Arab dipelajari untuk memahami atau menafsirkan ayat Al-Qur'an dan Hadis serta teks-teks bahasa Arab atau literatur-literatur yang berbahasa Arab. Dalam ranah pendidikan bahasa Arab memiliki dua posisi penting, yakni sebagai media dan sebagai ilmu. Posisi pertama menyiratkan bahwa bahasa Arab adalah wahana untuk memperdalam ilmu dan komunikasi. Adapun posisi kedua menyiratkan bahwa bahasa Arab adalah ilmu yang berdiri sendiri dengan karakteristiknya sebagai ilmu. Dua posisi ini mengaplikasikan adanya sistem pembelajaran yang komprehensif yang mengantarkan para pelajar untuk memiliki kompetensi berbahasa Arab²

Jika berbicara tentang materi pembelajaran bahasa Arab maka hal itu tidak akan lepas dari beberapa indikator-indikator. Dalam mempelajari bahasa Arab, minimal terdapat empat keterampilan atau *mahārah* yaitu *mahārah istimā* (mendengarkan), *mahārah al-kalam* (berbicara), *mahārah al-qirāah* (membaca), dan *mahārah al-kitābah* (menulis). Bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam pembelajarannya tentu memerlukan bahan ajar. Tanpa adanya bahan ajar maka pembelajaran akan kurang terarah dan terstruktur. Bukan hanya mencapai kemahiran dalam bahasa Arab serta arah yang jelas namun perlu juga kesesuaian pembelajaran bahasa Arab dengan kesesuaian antar bahan ajar yang telah dipilih oleh guru³

Bahan ajar yang paling sering di jumpai dalam setiap proses pembelajaran adalah buku ajar. Buku ajar merupakan salah satu sarana pendidikan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar peserta didik di sekolah maupun di rumah. Dengan buku ajar maka pelaksanaan pendidikan akan lebih lancar, serta guru dapat mengelola kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Buku ajar mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan bagaimana proses dan hasil belajar yang akan dicapai, sehingga penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan kesesuaian material pembelajaran pada buku ajar yang digunakan.⁴

² Ilfa' u Nurun Naimah "Implementasi Penggunaan Kitab Durusullughah Pada Pembelajaran Maharah qira'ah di PPTQ Al-Ma' ruf". *Muhadasah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5 no. 1 (2023): 15.

³ Mochamad Afroni, "Relevansi Kitab Durusulughah Al-'Arabiyyah Lighairin Nathiqina Biha Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Ponpes Al Ikhwan Pemasang", *Bashrah* 3 no.2 (2023): 74

⁴ Aufia Aisa "Analisis Implementasi Buku Durusullughah Al-Arabiyyah Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Pada Peserta didik Kelas X di Madrasah Aliyah Al- Bairuny Sambong Dukuh Jombang" *JoEMS, Journal of Education and Management Studies* 4 no.3 (2023): 25.

Selain bahan ajar, ada faktor yang juga sangat penting untuk mendukung suatu proses pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara bahasa Arab yaitu adalah seorang guru. Sebab tugas guru yang paling pertama dan utama adalah mengajar dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik yang sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, tetapi guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikan agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Oleh karena itu, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal⁵

Dalam tingkat pendidikan *Madrasah Ibtidaiyyah*, *Tsanawiyah*, dan *Aliyah* pasti dalam proses pembelajarannya memiliki buku yang dijadikan sebagai bahan ajar terutama dalam proses pembelajaran bahasa asing yakni bahasa Arab yang berisikan muatan- muatan materi yang disusun secara runtut mulai dari tahap mendasar hingga tahap yang lebih tinggi. Salah satu buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah Kitab *Durūs Al-lughah Al-'Arabiyyah* khususnya di SMP Integral Rahmatullah Toli-toli Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal maka hendaknya dalam proses pembelajaran bahasa Arab harus terus berinovasi untuk mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab yang telah ada. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan ditemukan bahwa dalam proses pembelajarannya buku ajar yang digunakan adalah *Durūs Al- lughah Al- Arabiyyah* dalam mata pelajaran *muhādasah* serta , kitab *Durūs Al Lughah Al-Arabiyyah* adalah merupakan buku ajar yang telah dikenal luas sebagai kitab yang memiliki materi ajar yang komprehensif dalam aspek penguatan keterampilan berbahasa namun penggunaannya masih dominan pada aspek menulis dan membaca sehingga potensi kitab ini dalam mengembangkan kerampilan. berbicara belum dimanfaatkan secara maksimal. maka hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang berjudul optimalisasi pembelajaran *muhādasah* melalui kitab *Durūs Al- lughah Al- Arabiyyah* Kelas VIII putra SMP Intergral Rahmatullah Toli-toli

⁵ Mahmudah, "Pengelolaan Kelas upaya Mengukur Keberhasilan Proses Pembelajaran", *Jurnal kependidikan* 6, no.1 (2018): 55.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Muhādasah*

Istilah *muhādasah* merupakan *isim masdar mimie* berasal dari kata *haadatsyuhaaditsu* dengan *wazan faa'ala yufaa'ilu* yang berarti percakapan. *Muhādasah* merupakan sebuah keterampilan tersendiri yang menuntut konsistensi dari orang yang mempelajari sebuah kemampuan artikulasi kata, secara benar, detail, dan tetap dari aturan-aturan tata bahasa, jumlah serta kalimat agar dapat membantunya pada analogi seperti yang diinginkan oleh si pembicara dalam intonasi komunikasinya. *Muhādasah* dapat diartikan “percakapan atau pembicaraan”. Dengan belajar *muhādasah* seseorang akan mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. *Muhādasah* dalam arti percakapan, secara bahasa mengandung arti “pembicaraan, seperti tanya jawab⁶

Ada beberapa tahap keterampilan dalam *muhādasah*, di antaranya: Pertama, tingkat pemula yaitu: peserta didik terbatas hanya menghafal pola- pola percakapan Arab, topik percakapan masih terbatas, teknik penyajiannya diawali dengan pengucapan materi percakapan oleh guru untuk ditirukan, diperagakan dan dihafalkan oleh peserta didik, fokus perhatian guru adalah melatih peserta didik terbiasa dengan bunyi, kosakata, dan bentuk ekspresi bahasa Arab. Kedua, tingkat menengah yaitu topik percakapan lebih luas dan kompleks, guru mengingatkan beberapa hal yang dianggap penting. Ketiga, tingkat lanjutan guru berfungsi sebagai pengarah percakapan. Adapun Tujuan Pembelajaran *Muhādasah* yaitu a). Melatih pelajar atau peserta didik untuk berdialog menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar b). Memahami dialog atau literatur yang menggunakan bahasa Arab baik dalam buku maupun entertainment. c). Agar terampil berbicara dalam bahasa Arab berdasarkan kebutuhan ilmunya atau interaksi terhadap orang yang menggunakan bahasa Arab sehari- hari. d). Dapat merasa cinta dan menyenangi bahasa al- Qur`an dan Hadist sehingga muncul rasa ingin mengahlikanya.⁷

Adapun beberapa Tahap – tahap Pembelajaran *Muhādasah* yaitu 1. Latihan Asosiasi dan Identifikasi, Latihan ini dimaksudkan untuk melatih spontanitas peserta didik dan kecepatannya dalam mengidentifikasi dan mengasosiasikan makna ujaran yang didengarkan. 2. Latihan Pola Kalimat Tahapan ini terkait dengan teknik pengajaran *qawaid/* struktur yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi latihan mekanis, latihan bermakna, dan latihan komunikatif. 3.

⁶ Kaharuddin, “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Kemampuan Muhadatsah”, *Al-Ishlah*, 16 no. 1 (2018): 68.

⁷ Sahrani, “Pembelajaran Muhadatsah Melalui Metode Drama Pada Program Pratikum Jurusan PBA IAIN Pontianak” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* . 5 No. 1 (2019) 15.

Latihan Percakapan, Latihan percakapan ini terutama mengambil topik tentang kehidupan sehari-hari atau kegiatan yang dekat dengan peserta didik. Diantara model-model percakapan itu adalah tanya jawab atau menghafal model dialog, percakapan terpimpin, dan percakapan bebas⁸

Ada beberapa langkah- langkah Pembelajaran *muhādaṣah* dapat dilakukan sebagai berikut: a.) Mempersiapkan materi dialog dan menetapkan topik yang akan disajikan secara tertulis. b). Materi *muhādaṣah* hendaklah disesuaikan dengan taraf perkembangan dan kemampuan peserta didik. c). Menggunakan alat peraga sebagai alat bantu *muhādaṣah*. Sebab dengan adanya alat peraga dapat menjelaskan persepsi anak tentang arti dan maksud yang terkandung dalam *muhādaṣah*. Selain itu, dapat menarik perhatian peserta didik dan tidak menjenuhkan. d). Pendidik hendaknya menjelaskan terlebih dahulu arti kata yang terkandung dalam *muhādaṣah* sesuai dengan yang ditampilkan. Setelah peserta didik dianggap mengerti, mereka diminta untuk mempraktekkan di depan kelas dan teman lainnya menyimak dan memperhatikan sebelum ia mendapat giliran berikutnya.

B. Kitab *Durūs Al-Lughah Al-‘Arabiyyah*

Kitab *Durūs Al-lughah Al-‘Arabiyyah* atau lengkapnya *Durūs Al-lughah Al-‘Arabiyyah Lighairin Nāthiqīna Bihā* karya V. Abdur Rahim yang dicetak oleh Universitas Islam Madinah Al Munawwarah dan dipublikasikan oleh Perpustakaan Nasional Raja Fahd pada tahun 1418 Hijriyah atau 1997 Masehi, terdiri dari 4 jilid, yang dikenal mudah dan sistematis. Syekh Dr. V. Abdurrahim lahir di kota kecil Bernama *vaniyambadi tamil nadu*, india pada tahun 1933. Huruf V diawal Namanya adalah singkatan dari nama kota tempat kelahirannya yaitu Vaniyambadi, sebagai nisbah kepada tempat kelahirannya. Penyebutan huruf awal kota tempat kelahiran merupakan tradisi di kota tersebut. Beliau berkata “salah satu kebiasaan orang tamil nadu adalah meletakkan marga didepan nama aslinya dan cukup meletakkan huruf pertama dari marga tersebut, kecuali pada surat resmi. Selain itu, seperti pada tulisan atau panggilan, sehingga disebut V Abdurrahim. Penelitian ini peneliti fokus mengkaji dan menganalisis kitab jilid 1 (satu). Kitab jilid satu ini sangat cocok bagi pemula atau orang yang baru belajar bahasa Arab, karena isinya disajikan dengan penyajian yang mudah dipahami, juga disertai gambar karikatur yang jelas dan dikenal oleh masyarakat umum. Dikatakan mudah karena kata kata

⁸ Hastang Nur, “Penerapan Metode Muhadatsah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Maharah Kalam Peserta didik”, (*Lentera Pendidikan*,. 20 NO. 1 Desember 2017) 180

yang dimunculkan adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Nama lengkap kitab ini adalah *Durūs Al-lughah Al-‘Arabiyyah Lighairin Nāthiqīna Bihā* yang artinya sebagai berikut : *Durus* adalah bentuk *jamak* dari kata *Dars* yang artinya pelajaran, *al-‘arabiyyah* maksudnya adalah bahasa Arab. Jadi *Durus Al-lughah Al-‘Arabiyyah* adalah buku yang berisikan tentang pelajaran bahasa Arab. *Lighairin Nāthiqīna Bihā*, *Li* artinya untuk, *Ghair* artinya selain, *Nāthiqīna* bentuk jamak dari kata *nathiq* yang artinya pengucap. *Nāthiq* merupakan *isim fa’il* dari *nathaqa* artinya mengucapkan, sedangkan *Bihā* terdiri dari dua kata yang pertama huruf *jar* *Bi* artinya dengan, *Ha* adalah *dhomir muttashil* atau kata ganti sambung yang artinya “nya” Kembali ke kata *Al-‘Arabiyyah*. Jadi arti dari *Durus Al-lughah Al-‘Arabiyyah Lighairin Nāthiqīna Bihā* adalah pelajaran-pelajaran bahasa arab untuk selain pengucap bahasa Arab. Dengan kata lain untuk non native Arab atau selain orang Arab.

Asal muasal penelitian kitab ini adalah berawal dari perjalanan dan pengalaman peneliti (syekh Abdur Rahim) dalam mempelajari bahasa Arab, beliau merasakan kesulitan dan tidak suka dengan metodenya, yaitu metode menghafalkan table *wazan* perubahan kata (konjungsi). Maka beliau membuat kurikulum pembelajaran bahasa Arab untuk *non-native speaker* (non Arab) karena beliau sendiri termasuk orang yang non Arab, agar orang-orang asing dapat belajar lebih mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penelitian kitab tersebut adalah untuk membantu orang asing atau orang non Arab dalam mempelajari bahasa Arab dan memudahkannya dengan cara yang mudah. Struktur isi kitab, setiap pelajarannya (*dars*) diawali dengan materi inti, kemudian diikuti dengan Latihan (*tamrin*) sebagai bahan evaluasi kemampuan atau peserta didik, dan akhir dari pelajaran ditutup dengan kesimpulan kosakata baru. Dalam paparan materi ajar, Kitab ini juga disertai gambar berbentuk karikatur yang

menarik minat peserta didik atau peserta didik sekaligus mempermudah dalam menguasai materi ajar⁹

Kitab ini juga mempunyai metode *takrar*, metode *takrar* ini sejalan dengan metode ibu dalam mengajarkan bicara kepada anaknya yang baru belajar bicara, ibu dan ayah selalu mengajarkan yang baik sehingga anak akan meniru apa yang diucapkan ibunya, atau dengan kata lain anak mengikuti apa yang diucapkan ibunya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan meminta atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.¹⁰ Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

Teknik Pengumpulan Data adalah melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terkait kondisi sekolah kegiatan peserta didik dan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kemudian Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat jawaban yang diperolehnya.¹¹

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber.

⁹ Deden Dimiyati “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kitab Durusullughah Al-‘Arabiyyah Karya Dr. V. Abdur Rahim”, (*Rayah Al-Islam*,. 5, No. 2, Oktober 2021) 246.

¹⁰ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Stai ddi Makassar*, (2021), 3.

¹¹ Eko Edy Susanto. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Cet. I: Sukoharjo: Pradina Pustaka 2020) 124.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder data primer yang diperoleh adalah dari guru mata pelajaran dan peserta didik serta data sekunder bersumber dari dokumen berupa hasil belajar atau daftar nilai dari peserta didik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Pembelajaran *Muhādasah* melalui kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah*

Proses pembelajaran bahasa Arab di SMP Integral Rahmatullah Tolitoli dalam mengoptimalkan pembelajaran *Muhādasah* adalah dengan menggunakan kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* dalam pemanfaatannya guru-guru mempunyai alasan yaitu kelebihan yang dimiliki oleh kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* itu sendiri seperti terdapat beberapa gambar pendukung untuk menjelaskan makna dari sebuah *Mufradat*, memiliki banyak *Mufradat* sederhana meliputi hal-hal yang ada di sekeliling kita, terdapat percakapan sederhana dengan menggunakan *Mufradat* yang terdapat di dalamnya serta banyak sekali bentuk- bentuk *Thamrin* untuk mengasa keterampilan lainnya bukan hanya keterampilan berbicara maka hal ini lah menjadi faktor utama sehingga guru- guru mata pelajaran bahasa Arab sepakat untuk menggunakan kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah*. Selain itu sebelum menggunakan kitab ini dalam memaksimalkan pembelajaran *Muhādasah* sebelumnya proses pembelajaran ditemukan kendala yang menjadi penyebab kurang maksimalnya proses pembelajaran selain bahwa penggunaan kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* dalam pembelajaran *Muhādasah* memiliki kelebihan dalam aspek materi, pembelajaran *Muhādasah* sebelumnya para guru mempunyai sumber media pembelajaran yang berbeda- beda sehingga menimbulkan ketidaksinambungan, tumpang tindih dan sulitnya dalam mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi tidak maksimal, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan para guru mata pelajaran bahasa Arab dipilih lah kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* sebagai sumber utama media pembelajaran *Muhādasah*. Adapun beberapa tahapan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMP Integral Rahmatullah Tolitoli yaitu:

a. Latihan Asosiasi dan Identifikasi

Pada tahap ini guru akan memberikan latihan yang bertujuan untuk menghubungkan suatu bentuk *Mufradāt* menjadi bentuk kalimat sesuai dengan objek gambar yang dimaksudkan seperti yang terdapat dalam kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* materi percakapan pelajaran kedua halaman 12 sebagai berikut

Pada materi pembelajaran di atas guru menunjuk salah satu gambar di atas dan siswa akan mengidentifikasi dan mengucapkan dalam bahasa Arab sesuai dengan objek gambar yang dimaksudkan seperti guru menunjuk gambar masjid dan siswa mengucapkan هَذَا مَسْجِدٌ dan latihan ini dilakukan secara berulang- ulang.

b. Latihan Pola Kalimat

latihan pola kalimat ini bertujuan agar peserta didik bisa menggunakan struktur kalimat tertentu secara berulang- ulang agar mereka terbiasa. Latihan ini sudah terdapat dalam materi ajar kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* seperti مَا هَذَا pelajaran pertama halaman 6 dan ذَلِكْ pelajaran 2 halaman 12.

c. Latihan percakapan

Tahap ini siswa akan menghafalkan percakapan- percakapan yang terdapat dalam kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* sesuai dengan model percakapan yang telah di contohkan sebelumnya oleh guru secara berpasangan berikut beberapa bentuk materi percakapan:

Materi pembelajaran yang terdapat dalam kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* telah memiliki langkah- langkah tersendiri meliputi: 1) materi dialog yang telah tersedia serta topik materi yang telah tersusun,dalam kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* materi dan topik percakapan sudah tersedia dan tersusun dengan baik seperti topik penggunaan kata *māhāz* pada halaman 6 dan penggunaan *man hāza* pada halaman 9. 2) Materi pembelajaran telah disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik penggunaan *isim isyarah* dalam kalimat,materi ini terdapat pada halaman 6 sampai dengan 12 kemudian penggunaan alif lam dalam kalimat materi ini terdapat pada halaman14 kemudian penggunaan huruf jar dalam kalimat terdapat pada halaman 21 dan seterusnya. 3) Menggunakan alat peraga berupa gambar bertujuan untuk menjelaskan terkait arti sebuah *mufradāt* serta dapat perhatian peserta didik. Pendidik hendaknya menjelaskan terlebih dahulu arti *mufradāt* sesuai dengan topik pembahasan, hal ini juga terlihat dari susunan materi yang memperkenalkan mufradat terlebih dahulu kemudian percakapan setelah dianggap peserta didik sudah mampu memahami kemudian peserta didik akan diberikan kesempatan mempraktekkanya hal ini sesuai dengan hasil observasi dalam proses pembelajaran berlangsung yakni guru menggunakan metode cerama dan demonstrasi.

Guru melakukan beberapa upaya dalam memaksimalkan pembelajaran *Muhādasah* selain pemanfaatan kitab guru juga memaksimalkan metode pembelajaran, adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi : Metode Ceramah, Metode Tanya Jawab Metode Demonstrasi Metode Hafalan.

Proses pembelajaran *Muhādasah* ada beberapa indikator yang menjadi ukuran bahwa proses pembelajara berjalan dengan maksimal yaitu peserta didik telah mencapai kerampilan-keterampilan meliputi:

- a. Peserta didik dapat menyebutkan arti dalam percakapan antara *Al-mudarris* dan *muhammad* pada pelajaran 4 dan Saīd dan Yāsir pada pelajaran 5
- b. Dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam percakapan materi *Muhādasah*.
- c. Peserta didik dapat melafalkan percakapan tanpa melihat teks atau buku.
- d. Peserta didik dapat berdialog secara berpasangan dengan menggunakan pola kalimat مَنْ هَذَا، نَلِكْ، أَيْنَ
- e. Peserta Didik mampu membuat percakapan sederhana seperti أَيْنَ قَلَمٍ
- f. Peserta didik mampu menggunakan *Dhomir* dengan benar

indikator pencapaian hasil pembelajaran *Muhādasah*. Telah dicapai oleh peserta didik hal ini berdasarkan hasil ujian peserta didik yang melampaui nilai standar 70 maka dalam pemanfaatan kitab *Durūs al-lughah Al- Arabiyyah* dalam mengoptimalkan pembelajaran *Muhādasah*. mencapai hasil yang maksimal.

2. Hambatan- Hambatan dan Cara Mengatasinya dalam Mengoptimalkan Pembelajaran *Muhādasah* Melalui Kitab *Durūs Al-lughah Al-Arabiyyah*.

Pembelajaran bahasa Arab seringkali pasti akan ditemui beberapa hambatan- hambatan dalam proses kegiatan belajar mengajar dikelas berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa secara garis besar ada tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran yaitu semangat belajar yang menurun, lingkungan yang tidak memberikan dampak positif serta waktu pembelajaran yang terbatas.. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru dalam meminimalisir penghambat berdasarkan tiga faktor utama ini yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran *Muhādasah* guru mata pelajaran bahasa Arab membuat program tambahan berupa *Halāqah Arabiyyah* yang dilakukan diluar jam sekolah beroprasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran *Muhādasah* dengan waktu yang maksimal.

Terkait dengan berbagai hambatan- hambatan yang ditemukan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran *Muhādasah* peneliti menemukan suatu fenomena pada peserta didik kelas VIII SMP Integral Rahmatullah Toli-Toli ternyata terdapat suatu perbedaan antara peserta didik yang tinggal di lingkungan Sekolah atau berasrama dan peserta didik yang tidak tinggal di lingkungan sekolah ,perbedaannya bisa diketahui melalui pemahaman peserta didik yang berbeda serta mampu dengan mudah mengimplementasikan pola kalimat sederhana yang telah dipelajari dalam pembelajaran *Muhādasah* HI ini makin mempertegas perlunya waktu pembelajaran tambahan demi memaksimalkan proses pembelajaran.

Dengan hadir nya program *Halāqah Arabiyyah* ini diharapkan dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan menghafal dan perlu waktu tambahan yang ekstra dalam memahami materi yang telah diberikan. Program ini telah berjalan selama satu semester dan telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hasil belajar peserta didik khususnya peserta didik kelas Setelah program ini yang telah berjalan beberapa bulan yang dimana guru menekankan pada aspek pengulangan materi ajar serta di penambahan waktu

yang maksimal ternyata memberikan dampak positif terhadap perkembangan hasil belajar peserta didik

KESIMPULAN

Pengoptimalan pembelajaran *Muhādasah* guru bahasa Arab SMP Integral Rahmatullah Toli-toli menggunakan beberapa metode yang pada umumnya ada seperti metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi dengan menggunakan kitab *Durūs Al-lughah Al-Arabiyyah* serta memberikan latihan- latihan secara bertahap yaitu latihan asosiasi, indentifikasi, latihan pola kalimat dan latihan percakapan. Guru bahasa Arab juga memaksimalkan langkah- langkah pembelajaran *Muhādasah* dengan materi yang telah ada, selain itu guru menggunakan metode pengulangan atau *tarkib* yang memang dalam penggunaan metode ini sudah terkandung dalam kitab *Durūs Al-lughah Al-Arabiyyah* hal ini tercermin dari isi materi yang terdapat dalam kitab tersebut. Beberapa materi percakapan yang terdapat dalam kitab *Durūs Al-lughah Al-Arabiyyah* masih menggunakan *mufradāt* dari topik materi sebelumnya. Pembelajaran *Muhādasah* dinilai optimal sebab peserta didik dapat mencapai indikator keberhasilan pembelajaran dan hal itu didorong oleh nilai hasil belajar peserta didik yang meningkat.

Terkait dengan hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab *Durūs Al-lughah Al-Arabiyyah* ada beberapa faktor utama Faktor waktu, Faktor minat yang menurun, dan Faktor lingkungan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka guru membuat langkah- langkah yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yaitu: *Halaqah Arabiyyah* yang bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran *Muhādasah* dengan memberikan waktu tambahan serta memperdalam pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran. Membahas materi secara berulang- ulang agar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran dapat tertanam lebih lama

DAFTAR PUSTAKA

- Sahrani, "Pembelajaran Muhadatsah Melalui Metode Drama Pada Program Pratikum Jurusan PBA IAIN Pontianak" *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* . 5 No. 1 (2019) 10-32
- Hastang Nur, "Penerapan Metode Muhadatsah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Maharah Kalam Peserta didik", (*Lentera Pendidikan*,. 20 NO. 1 Desember 2017):166-187

- Deden Dimiyati “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kitab Durusullughah Al-‘Arabiyyah Karya Dr. V. Abdur Rahim”, (*Rayah Al-Islam*,. 5, No. 2, Oktober 2021) 73-85
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Stai ddi Makassar*, (2021), 2-12
- Kaharuddin, “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Kemampuan Muhadatsah”, *Al-Ishlah*, 16 no. 1 (2018): 63-72
- Mochamad Afroni, “Relevansi Kitab Durusulughah Al-'Arabiyyah Lighairin Nathiqina Biha Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Ponpes Al Ikhwan Pemalang”, *Bashrah* 3 no.2 (2023): 73-85
- Aufia Aisa “Analisis Implementasi Buku Durusullughah Al-Arabiyyah Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Pada Peserta didik Kelas X di Madrasah Aliyah Al- Bairuny Sambong Dukuh Jombang” *JoEMS, Journal of Education and Management Studies* 4 no.3 (2023): 23-28
- Mahmudah, “Pengelolaan Kelas uapaya Mengukur Keberhasilan Proses Pembelajaran”, *Jurnal kependidikan* 6, no.1 (2018): 57-50
- Kusma Ningsi Abdining Gustih, “ Analisi Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab Durus Al-Lughah Al- Arabiyyah Kelas X Madrasah Aliyah (IAIN Purwekerto)1-2.
- Ilfa’u Nurun Naimah “Implementasi Penggunaan Kitab Durusullughah Pada Pembelajaran Maharah qira’ah di PPTQ Al-Ma’ruf”. *Muhadasah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5 no. 1 (2023): 15.